

Revista Especializada en Educación

ISSN 1315-4079 - Depósito legal pp 199402ZU41

Encuentro

Educacional

Vol. 25

N° 2

Julio - Diciembre

2 0 1 8

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

ISSN 1315-4079 ~ Depósito legal pp 199402ZU41

Vol. 25 (2) julio - diciembre 2018: 234-245

Fundamentos teóricos que sustentan la didáctica integradora en la enseñanza universitaria

Nancy Coromoto González¹; Maigualida Zamora¹ y Reynaldo Augusto Meza²

¹Doctorado en Ciencias Humanas. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

²Centro de Orientación. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

nancycgon@hotmail.com; maigualidaz@gmail.com; reyorientador@gmail.com

Resumen

Las universidades venezolanas asumen el reto de adaptar la experiencia de la formación profesional hacia un modelo basado en competencias; sin embargo, procesos de indagación social han evidenciado que los docentes universitarios requieren de un modelo didáctico que basados en la andragógica permita enfocar los procesos psicosociales asociados al aprendizaje desde una perspectiva integral; es por esto que el objetivo de este artículo fue analizar el modelo conductual de Skinner y el enfoque humanístico de Rogers e inferir criterios que sustenten una didáctica integradora para la enseñanza universitaria. Se planteó una investigación cualitativa, utilizando la técnica de análisis de contenido documental. Los resultados muestran: a) Es relevante ayudar al estudiante a identificar la forma como adquirir el conocimiento, b) Es necesario que los docentes busquen sustentar las estrategias didácticas enfocándose en teorías y enfoques científicos, c) Deben promoverse estrategias didácticas que integren competencias de estudio, de enseñanza y de evaluación.

Palabras claves: Formación profesional; enseñanza universitaria; didáctica integradora.

Theoretical foundations that support integrative didactics in university teaching

Abstract

Venezuelan universities take on the challenge of adapting the professional training experience towards a model based on competences; however, processes of social inquiry have evidenced that university teachers require a didactic model that based on andragogy allows to focus the psychosocial processes associated with learning from a comprehensive perspective, this is why the aim of this paper is to analyze the behavioral model of Skinner and Rogers humanistic approach and infer criteria that support an integrative didactics for university teaching. A qualitative investigation was proposed, using the documentary content analysis technique. The results show: a) It is important to help students identify how to acquire knowledge, b) Teachers need to seek to support didactic strategies focusing on scientific theories and approaches, c) Didactic strategies should be promoted to integrate study skills, teaching and assessment.

Keywords: Professional training; university teaching; integrative didactics.

Introducción

Las universidades del país, basándose en las exigencias de los avances existentes a nivel nacional y mundial han iniciado un proceso de cambio mediante planes curriculares con miras a adecuarlo a las nuevas tendencias y realidades del país, en el contexto de la sociedad civilizadora del siglo XXI.

En el caso de la Universidad del Zulia, por dar un ejemplo, las propuestas de cambio incluyó varios programas, siendo uno el referido al desarrollo integral del estudiante, el cual plantea formar un profesional hábil y útil capaz de ubicarse en un mundo competitivo globalizado, regionalizado, en proceso acelerado y propender a la formación de ciudadanos con valores trascendentales:

críticos, deliberantes, con mentalidad democrática, creativos, proactivos, aptos para asumir el rol de líder en el cambio y la transformación social.

En este orden de ideas, el camino para lograr el cambio y el compromiso social es proporcionar a los estudiantes oportunidades y condiciones que les permitan desarrollar sus potencialidades personales que le aseguren el éxito académico y el progreso personal y social, para lo cual se requieren de esfuerzos andragógicos y didácticos que orienten las acciones formadoras hacia el logro de dichos propósitos.

Para el abordaje de la didáctica, se requiere del análisis y comprensión de enfoques y modelos, que conlleve a establecer epistemológicamente, co-

nocer y desarrollar conocimiento e ideas que permitirán incrementar los saberes con relación a la concepción y la práctica; desde esta visión se aspira sustentar la didáctica integradora para la enseñanza universitaria.

En la elaboración del constructo didáctica integradora para la enseñanza universitaria es necesario analizar los fundamentos teóricos que soportan el abordaje de este tema; en tal sentido, el planteamiento fue revisar distintos enfoques y teorías que soportan la enseñanza universitaria; y es por ello que se estudió el enfoque conductista y humanista.

Según Martínez (1999:166), *“los fundamentos epistemológicos, hacen referencia a la naturaleza del conocimiento y de la ciencia y lo ontológico al concepto de la realidad que nos circunda”*. Se puede entonces determinar que con el primero se alude a lo que se entiende por conocimiento y con el segundo el como se conoce dicha realidad.

En este sentido, Castejón y Zamora (2005:114), definen la fundamentación ontoepistemológica como *“el conjunto de lineamientos que se toman como referencia para enclavar el quehacer científico garantizando la consistencia y la coherencia de las dimensiones: filosóficas, ontológicas, conceptual y procedimental inherentes a la actividad de generar conocimiento científico”*.

De esto se tiene que el enfoque ontoepistemológico es un conjunto de aspectos teóricos y pragmáticos

desde los cuales se concentrará tanto el proceso de acercamiento a la realidad que se pretende estudiar como la interpretación de la misma.

En otro orden de ideas, es necesario destacar la didáctica como un recurso efectivo para la enseñanza y el aprendizaje que tiene su origen formal desde el siglo XVII con los aportes del obispo protestante Juan Amos Comenio (1592-1670), quien en su preocupación del cómo enseñar, inicia la estructuración del conocimiento y el método desde los conocimientos adquiridos y se forjan las bases en la didáctica, que surge desde el término griego “didactike”, en sentido general relativo a la enseñanza o al “arte de enseñar” y es parte fundamental de la Pedagogía como ciencia.

En esa misma perspectiva, Alves de Mattos, (1960:27), define la didáctica como *“la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene por objeto específico, la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de dirigir y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje”*.

Por su parte, Labarrere y Valdivia (1988), conciben la didáctica como la disciplina pedagógica que elabora los principios más generales de la enseñanza, aplicables a todas las asignaturas, cuyo objeto de estudio es el proceso de enseñanza y aprendizaje.

En ese sentido, la enseñanza es un proceso que propone varios actores entre los cuales está el docente y los estudiantes; donde todos aprenden y

aportan; además toman los recursos personales y del contexto en el proceso que llamamos aprender. Estos roles se intercambian dinámicamente y se reconocen en un contexto que consigue ser denominado como educativo por su carácter formativo, este contexto sugiere el tránsito de fases y etapas en las que se van caracterizando por sus niveles de complejidad y diversidad del conocimiento, en el ámbito universitario la enseñanza cobra un valor más que educativo, profesiográfico (perfil que el profesional tiene en un contexto geográfico, demográfico, determinado) y por ende demanda cada vez mayor calidad y acompañamiento por parte del docente.

Por lo tanto, la enseñanza universitaria, partiendo de sus niveles de complejidad, calidad, pertinencia, actualización e integralidad, puede ser efectiva o inefectiva en la formación de los estudiantes.

Es propósito de la visión de la didáctica integradora conseguir a través de los fundamentos teóricos de las ciencias del aprendizaje los procesos que favorecen la eficacia y la eficiencia en educación; en tal sentido, el objetivo de este artículo fue analizar el modelo conductual de Skinner y el enfoque humanístico de Rogers e inferir criterios que sustenten una didáctica integradora para la enseñanza universitaria.

Fundamentación teórica

Abordaje de la didáctica integradora en la enseñanza universitaria

Para este estudio se analizó la teoría conductual de Skinner (1953) y el enfoque humanístico de Rogers (1980).

Teoría conductual de Burrhus Skinner (1904 – 1990)

Bajo esta perspectiva el estudio de la didáctica integradora en la enseñanza universitaria debería responder al estudio del comportamiento observable de los individuos; dicho autor sostenía, que los fenómenos internos como los sentimientos deberían estudiarse por los métodos científicos habituales, dando más importancia a los experimentos controlados tanto con animales como seres humanos.

Skinner, psicólogo y filósofo social estadounidense, desarrolló su famosa teoría sobre el comportamiento humano y sus reacciones a estímulos externos, por medio de los cuales una conducta es reforzada con la intención de que se repita o sea exterminada de acuerdo con las consecuencias que el estímulo conlleve. La teoría de Skinner está basada en la idea de que los eventos relacionados con el aprendizaje cambian o modifican un comportamiento y las maneras de actuar de acuerdo con ciertas circunstancias.

Estos cambios son el resultado de la respuesta individual a los estímulos que experimenta la persona. La respuesta viene de acuerdo al estímulo que se recibe si estos estímulos, son positivos o negativos la persona tiende a repetirlos o a exterminarlos permanentemente.

Skinner agregó un importante elemento a la psicología de la conducta afirmando que éste está a la base de la evolución y de las sobrevivencias de las especies: el reforzamiento. Así mismo postula: *“Las leyes generales del aprendizaje son las mismas para cualquier organismo, sea cual sea su especie”* (Skinner, 1953:20).

De acuerdo con la visión de Skinner, los organismos en las mismas condiciones de *refuerzo* similares reaccionan de la misma forma. Definía el reforzamiento como el aumento de la probabilidad de una respuesta frente a la presencia (refuerzo positivo) o retirada (refuerzo negativo) de un estímulo. *“Skinner evitaba definir al refuerzo como un estímulo agradable porque lo agradable o desagradable no podía medirse. En cambio, el aumento o disminución de la probabilidad que una respuesta se dé, sí”* (Huaquín, 2007:19)

Un refuerzo positivo es cualquier cosa que ayuda a repetir un comportamiento deseado. Estos refuerzos pueden ser desde una frase positiva para compensar algo bueno que se hizo, una buena calificación o un sentimiento de satisfacción al haber logrado una meta. Su teoría también

se refiere a los refuerzos negativos tales como castigos, regaños, insultos o amenazas que ayudan a exterminar ciertos comportamientos.

Una de sus ideas básicas es que la conducta compleja, cuando se analiza apropiadamente, puede interpretarse en términos de la compleja interacción de conceptos y principios elementales. Por otro lado, esta conducta se forma por medio de aquello que ocurre a nuestro alrededor y no debido a procesos internos, pudiendo entender esta conducta a través del análisis de los hechos externos, los que podemos observar y medir.

Se sabe que para que tenga efecto el aprendizaje, los estímulos reforzadores deben seguir a las respuestas inmediatas. Los docentes por lo general al tener demasiados alumnos en sus aulas y poco tiempo para reforzar uno a uno las respuestas que emiten tendrán que reforzar la conducta deseada aprovechando grupos de respuestas, de esa manera se podrá predecir y controlar.

Teoría humanista de Carl Rogers (1902 – 1987)

Rogers fue un psicólogo estadounidense, defensor de la educación igualitaria, pionero de la psicología humanista. Sus principales postulados orientados a la psicología y a la educación aportan a la didáctica integradora en la enseñanza universitaria la visión centrada en la relación ambiente - persona, en la cual es necesario considerar los siguientes aspectos:

- El ser humano tiene una tendencia innata al desarrollo y la actualización. El hombre es el centro del mundo. Cada persona vive en su propio mundo que solo él conoce y no completamente porque no todas las experiencias son conscientes (Dicaprio, 1995).
 - El cliente (estudiante universitario) puede manejar constructivamente su vida y solucionar sus propios problemas.
 - Las relaciones centradas en órdenes o en la dirección prescriptiva, pueden impedir el crecimiento personal del estudiante. Por lo tanto, el padre y el maestro deben facilitar ambientes propicios para que las personas aprendan y no los parámetros de la conducta ni la dirección.
 - La experiencia como proceso sucede en el organismo y por tanto es actual, es un referente directo que guía la formación de conceptos.
 - El individuo reacciona ante el campo tal como lo experimenta y lo percibe. Este campo perceptual es, para el individuo, *la realidad* (Rogers, 1997), en consecuencia, la realidad es cambiante. La conducta de una persona esta determinada por su campo de experiencia, es por eso que importa solo, *vivir el aquí y el ahora*, vivir el presente, vivir su realidad.
 - La educación debe ser individual para prevenir las introyecciones; esto sería en el concepto de Rogers, fuentes de anormalidad y neurosis.
- Para funcionar *normalmente* se debe dejar paso a los impulsos, tendencias e instintos. Lo importante en cualquier proceso es que el individuo se sienta a gusto consigo mismo.
- Ninguna investigación sirve para descubrir verdades absolutas; no se pueden extraer conclusiones de carácter general; la ciencia sólo existe en las personas, por tanto, es subjetiva y personal; los hallazgos de una investigación son válidos sólo para el investigador.
 - Consideró a la autorrealización como una tendencia innata que lleva el individuo a dirigirse a la realización, satisfacción y aumento de sus potencialidades.
 - En cuanto al aprendizaje significativo y la educación formal propuso:
 1. El maestro debe ser un facilitador respetuoso de la individualidad del alumno.
 2. No se puede enseñar directamente a otra persona, sólo facilitar la experiencia.
 3. Los saberes son incomunicables e intransferibles; el individuo aprenderá solo lo que sea significativo, útil, vinculado con su supervivencia.
 4. Esto implica la imposibilidad de un currículo formal.
 5. El proceso educativo es individual.
 6. La mejor manera de aprender es abandonar las actitudes de defensa y tratar de comprender

lo que la experiencia de la otra persona significa para ella; otra forma es plantear las propias incertidumbres, esclarecer las dudas y acercarse así al significado real de experiencia propia.

Rogers reconoce como motivación fundamental de la conducta, la tendencia a la actualización, que abrió una visión holística de la persona, alternativa de los modelos de control de conducta, de orientación conductista como el de Skinner.

Desde la perspectiva humanista se inicia el tiempo de la gente, se valoriza la persona, los ambientes, la comunidad estableciendo las mejores relaciones hombre-medio y para ello la pedagogía propone un currículo integral y pertinente. Así se pasa de la enseñanza instruccional y transmisora a la educación profesionalizante y de ésta a los procesos de formación integral (Iafrancesco, 2011).

Sintetizando los aportes del modelo conductual de Skinner y el modelo humanista de Rogers; el primero alude a la aplicación del refuerzo de manera positiva para estimular el comportamiento y optimizar el aprendizaje. La finalidad del conductismo es condicionar a los alumnos para que por medio de la educación supriman conductas no deseadas que, dentro de un posible margen de conductas esperadas, el docente ofrezca el correspondiente refuerzo (una medalla, un reconocimiento, una calificación).

Mientras que, el modelo humanista concentra sus esfuerzos en el crecimiento y desarrollo del potencial humano, buscando la autorrealización del individuo, al tiempo que se focaliza en el mundo fenomenológico, en la experiencia subjetiva de la persona. Este modelo busca la forma en que los procesos internos conducen a nuevas revelaciones, con gran sentido humano (Huaquín, 2007).

Estos modelos aplicados a la enseñanza universitaria, conllevan a que los alumnos auto regulen y retroalimenten el aprendizaje, al tiempo que les permiten abrirse a un mundo de significados válidos para la acción educativa.

Metodología

El punto de partida de la presente investigación se enmarca en el paradigma cualitativo; Hernández; Fernández y Baptista (2014) afirman que, es un enfoque que se basa en la recolección de los datos de manera no estandarizada, considerando la realidad tal como se observan los hechos y las descripciones detalladas de las situaciones, personas, interacciones y conductas observadas, así como sus manifestaciones.

El método cualitativo (también conocido como postpositivista) es empoderado por sus características y perfil investigativo, ya que su versatilidad y pluralidad permite tratar los aspectos intangibles que hasta el momento habían sido totalmente descartados por el positivismo (método cuantitativo)

por la sencilla razón de que no podía ser observado y medido por los modelos convencionales desarrollados por las ciencias básicas.

En esta perspectiva, lo relacionado con los procesos de enseñanza y el aprendizaje, procesos centrales para los grupos, la interrelación docente-alumnos, estrategias de enseñanza, la manera en que se evalúa en aprendizaje, el abordaje del currículo, interrelaciones que se dan entre docente-alumnos en el aula, la calidad de los procesos, recurso con los cuales se cuentan, entre otros, serán los fenómenos que pueden ser observados de esa realidad natural de donde emergen los datos.

En ese orden de ideas, se entiende que la investigación cualitativa debe ser concebida como la aproximación para lograr una comprensión insoslayable de los procesos, significados y definiciones de los fenómenos tal y como nos la presentan las personas, siendo esto mucho más que “la producción de una medida cuantitativa” de sus conductas o cualidades como actores de investigación.

Finalmente, el presente documento ha sido resultado de la aplicación de una metodología documental bajo un paradigma interpretativo que permitió no solo deducir y discernir las diferentes teorías y enfoques psicológicos educativos sobre el aprendizaje, también logró alinear dichos aportes para servir de aporte para la construcción de una propuesta integradora de didáctica universitaria.

Resultados y discusión

Didáctica integradora para la enseñanza universitaria

Según Castañeda y Martínez (1999), citados por González, Castañeda y Maytorena (2009), plantean que la nueva psicología instruccional está matizada por seis aspectos sustanciales de la teoría cognoscitiva contemporánea que se presentan a continuación:

1) La noción constructivista del aprendizaje en el campo educativo

El fomento del desarrollo cognitivo durante el aprendizaje y la enseñanza es algo más que poner en las cabezas de los estudiantes lo que deben aprender. Se requiere un arreglo de condiciones para la instrucción que faciliten que ellos sean los agentes dinámicos en la construcción de sus conocimientos y habilidades, lo cual implica utilizar componentes que, por una parte, tomen en cuenta la estructura y naturaleza del aprendizaje a lograr, así como el nivel de pericia al que se desea llegar y, por la otra, apliquen de manera adecuada los principios que permitan lograr la meta propuesta.

A esto se debe que la intervención cognitiva basada en competencias en el campo educativo se haya enfocado en el fomento de procesos, estructuras y estrategias cognitivas que favorezcan el pensamiento, la toma de decisiones fundamentada, la solución de

problemas y la estructuración adecuada de la base de conocimientos que los soporta.

Un aspecto esencial en la concepción constructivista del aprendizaje es considerar que tanto el pensamiento como la solución de problemas y el aprendizaje mismo dependen del contenido a ser aprendido. Los hallazgos muestran que los estudiantes que pueden resolver problemas poseen una gran cantidad de conocimiento específico, bien organizado, que les permite acceder, de manera rápida y segura, a la solución de los más variados tipos de problemas.

2) La noción de aprendizaje como cambio conceptual en el ámbito educativo

La investigación cognitiva en aprendizaje e instrucción enfatiza el estudio del papel que desempeñan los conocimientos previos en la construcción del conocimiento, en particular, aquellos que interfieren en ellos.

Se reconoce que el estudiante aprende a partir de los conocimientos, conceptos, ideas y esquemas que adquiere a través de la experiencia, es decir que construye un nuevo aprendizaje y es capaz de cambiar otros a partir de los conocimientos que posee.

3) El conocimiento y el aprendizaje estratégico en los escenarios educativos

En todos los campos del conocimiento los buenos estudiantes poseen

gran cantidad de conocimientos específicos sobre la materia, la cual asocian con las estrategias de aprendizaje exitosas que han adquirido a través de la experiencia. Tales estrategias han sido estudiadas bajo diferentes nombres, pero todos coinciden en que es importante fomentar procesos eficientes de pensamiento y de autorregulación para el aprendizaje.

La intervención cognitiva en el campo educativo está comprometida a desarrollar estrategias en aquellos estudiantes que no cuentan con ellas. Así, se estudian, evalúan y modelan estrategias diversas, también se reconoce que la habilidad para aprender se construye como un grupo de hábitos apropiados para tal fin. La noción fundamental establece que, al igual que se desarrollan otro tipo de rasgos, por ejemplo, la personalidad, también se deben fomentar los hábitos cognitivos y el comportamiento apropiado durante el aprendizaje escolar.

De lo anterior se deduce que el desarrollo de ambientes que promuevan hábitos de procesamiento cognitivo activos y autorregulados, que puedan fomentar el aprendizaje efectivo, es un aspecto central del desarrollo cognitivo en los escenarios educativos. Esto representa cambiar sustancialmente la perspectiva pedagógica: de la transmisión de la información, a una perspectiva constructivista de la educación, en la que es necesario construir ambientes de aprendizaje en los que los estudiantes participen de manera

activa en la fijación de metas, solución de problemas, establecimiento de criterios de éxito, trabajo en proyectos y desarrollo de conocimientos y habilidades específicas.

Todo dentro de un contexto que reconoce que el aprendizaje y el trabajo son actividades interdependientes: que el aprendizaje se produce dentro y fuera de la escuela, y que la actividad de los estudiantes en ella debe ser vista como una forma de trabajo.

4) Conocimiento y habilidades de autorregulación en los salones de clase

Gracias al conocimiento autorregulatorio y a la operación de las habilidades de autorregulación, el estudiante puede satisfacer el requisito de establecer, evaluar, planear y regular si se han cumplido las metas de su aprendizaje, evaluar el grado en el que ha logrado lo anterior y, si es el caso, medicar, seleccionar o construir las estrategias necesarias para alcanzar las metas deseadas.

Este tipo de conocimiento se conoce también como *aprendizaje con conciencia* y requiere que el estudiante evalúe, planifique y regule lo que aprende, cómo lo aprende y para qué lo aprende. Puede ser una actividad deliberada, demandante y compleja, y al mismo tiempo automático, habitual y simple, lo cual depende de la habilidad lograda. La autorregulación puede ser enseñada

en su forma metacognitiva y en la meta motivacional.

5) Cognición distribuida en la escuela

Ésta asume que la cognición es compartida con otros individuos, así como con las herramientas y artefactos involucrados en el pensamiento requerido por las tareas complejas. Las herramientas asociadas con la actividad (cualquiera que esta sea) pueden extender la inteligencia del estudiante y permitirle manejar situaciones por demás complejas, o bien, pueden inhibirla por tener que ceñirse a las convenciones de su manejo.

De igual forma, las convenciones socialmente determinadas pueden inhibir soluciones creativas ante situaciones que caen fuera de lo establecido. Hay que reconocer que la cognición es socialmente distribuida permitió que se aportaran dos aspectos interesantes al campo educativo:

- La promoción del aprendizaje, vía la interacción, tanto para aprender como para solucionar problemas;
- El aprender a interactuar con los otros. La competencia cognitiva es juzgada no sólo con base en lo que uno puede hacer personalmente, también se juzga con base en qué tan apropiadamente se puede aplicar esta competencia en actividades conjuntas con los demás.

Así, el aprendizaje es un asunto de internalizar procesos inicialmente practicados en las interacciones con

los otros, de aquí que una parte crucial del trabajo docente sea el diseño de interacciones que promuevan la internalización de estrategias particulares, formas de razonamiento y estándares conceptuales, asociados con el dominio de conocimiento específico.

6) Interfase afectivo-motivacional en escenarios educativos

El aprendizaje, como actividad compleja, también requiere una interfase afectivo-motivacional que dispare, mantenga y controle la actividad del estudiante. La habilidad cognitiva para aprender es solamente una parte del problema, la otra es la inclinación para aprender.

Una vez que el estudiante aprendió a ver las tareas y actividades asociadas con un dominio particular como funcionalmente equivalentes, y las relacionó con un sistema personal de recompensas, se puede esperar que su comportamiento muestre cierta consistencia transituacional en las cogniciones y afecciones relacionadas con tal dominio.

Por lo antes expuesto, la didáctica en la enseñanza se concreta en actividades de aprendizaje, adaptadas a las características de los estudiantes, a los recursos disponibles y a los contenidos, lo cual determinan el uso de medios y metodologías en un marco organizado que provea a los alumnos de oportunos sistemas de información, motivación y orientación.

De igual manera, el docente ha de ser un conocedor de la disciplina que desarrolla, un especialista en el campo del saber, permanentemente abierto para desarrollar investigación y a la actualización del conocimiento, debe saber cómo aprenden los alumnos, cómo se puede organizar para ello el espacio en el aula y demostrar habilidades en la aplicación de estrategias en determinado contexto.

Consideraciones finales

Es relevante ayudar al estudiante a identificar la forma de adquirir conocimiento a fin de que pueda centrarse en las ideas principales y organizarlas dentro de redes jerárquicamente estructuradas, igualmente con el conocimiento procedimental, el cual llevara al estudiante a deliberar de manera reflexiva en situaciones que requiera una respuesta precisa, así como a evaluar los resultados de su aprendizaje.

Se considera relevante que los docentes se interesen en sustentar las estrategias didácticas en base a teorías y enfoques, de manera que le puedan otorgar un carácter científico a sus programas.

El docente debe estar comprometido en sus prácticas educativas, al conocimiento de la didáctica, sin importar su perfil profesional.

Se requiere formación, actualización y capacitación sobre estrategias didácticas, con el fin de dinamizar y adquirir mejores resultados en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

El educador, en su función formadora, debe buscar promover el aprendizaje complejo de tal manera que las estrategias didácticas se integren en las competencias de estudio, de enseñanza y de evaluación.

En función de la teoría de Skinner, los estímulos producen respuestas, los refuerzos, aplicados correctamente moldean la conducta humana y se adquiere el aprendizaje esperado.

La aplicación de la teoría humanista a la educación debe comprometer a los docentes a proporcionar a los alumnos experiencias significativas, que les permita vivir su realidad y se sientan a gusto para desplegar sus potencialidades y lograr su autorrealización.

La teoría conductual de Skinner y la humanista de Rogers, poseen en común su carácter científico, aun cuando sus expresiones sean independientes.

Referencias bibliográficas

- Alves de Mattos, Luis. (1960). **Compendio de didáctica general**. Editorial Kapelusz. Buenos Aires.
- Castejón, Heriberta y Zamora, Maigualida. (2005). **Orientación laboral: Una alternativa para la inclusión social**. Revista Omnia. Año 11, N° 2, pp. 108-128.
- Dicaprio, Nicholas. (1995). **Teorías de la personalidad**. 2da. Edición. Editorial McGraw-Hill. México D.F.
- González, Daniel; Castañeda, Sandra y Maytorena, Ma. de los Ángeles. (2009). **Estrategias referidas al aprendizaje, la instrucción y la evaluación**. Editorial UniSon. México.
- Hernandez, Roberto; Fernández, Carlos y Baptista, Pilar. (2014). **Metodología de la investigación**. Sexta edición. McGraw-Hill Education. México D.F.
- Huaquín, Víctor. (2007). **Psicología del aprendizaje escolar**. Textode apoyo didáctico para la formación del alumno. Universidad de Santiago de Chile. Facultad de Humanidades.
- Iafrancesco, Giovanni. (2011). **Transformaciones de las prácticas pedagógicas**. 2da. Edición. Editorial Coripet. Bogotá. Colombia.
- Labarrere, Guillermina y Valdivia, Gladys. (1988). **Pedagogía**. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana. Cuba.
- Martínez, Miguel. (1999). **La Nueva Ciencia. Su desafío, lógica y método**. Editorial Trillas. México.
- Rogers, Carl. (1997). **Psicoterapia centrada en el cliente**. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona.
- Rogers, Carl. (1980). **Libertad y creatividad en la educación**. Ediciones Paidós. México.
- Skinner, Burrhus. (1953). **Science and human behavior**. Nueva York. Mac Millan. Traducción española: Skinner, Burrhus (1986). *Ciencia y Conducta Humana*. Barcelona. Martínez Roca.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Revista Especializada en Educación

Encuentro Educativo

AÑO 25, Nº 2 Julio - Diciembre 2018

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en Diciembre de 2018, por el **Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia**. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

www.produccioncientificaluz.org